

Fallbeispiele „Autorschaft und Datennutzungskonflikte“

Katrin Frisch und Nele Reeg

Im Folgenden finden Sie fünf Fallbeispiele zum Themenkomplex „Autorschaft und Datennutzungskonflikte“ in deutscher Ausführung (die englische Version liegt in einem separaten Dokument vor). Die Fallbeispiele wurden von Katrin Frisch und Nele Reeg (aus dem Projekt „Dialogforen zur Stärkung der Kultur wissenschaftlicher Integrität“, *Ombudsman für die Wissenschaft*) für den Workshop „Authorship and Data Usage Conflicts in Ombuds Proceedings“ (durchgeführt auf dem Ombudssymposium 2023) auf Grundlage einer Umfrage unter Ombudspersonen entwickelt und basierend auf den Rückmeldungen im Workshop noch einmal überarbeitet. Gerne können Sie sie als Vorlage verwenden, um eigene Fallbeispiele zu entwickeln. Sollten Sie unsere Fallbeispiele in unveränderter Form für Ihre Veranstaltungen einsetzen, dann würden wir uns über einen Hinweis auf uns freuen.

Die Szenarien erheben nicht den Anspruch, abschließend alle Informationen zu enthalten, welche notwendig sind, um den Fall zu „lösen“. Vielmehr geht es darum, eine Diskussion anzuregen und zu überlegen, welche Optionen sich anbieten und an welchen Stellen als Ombudsperson genauer nachgefragt werden müsste bzw. zu was Belege eingefordert werden sollten.

In einem zweiten Schritt werden wir zu den Fallbeispielen Handlungsoptionen und Hinweise, wo ein weiteres Nachforschen zum besseren Einschätzen der Situation erforderlich ist, zusammenstellen. Diese werden ebenso auf unserer Website zur Verfügung gestellt werden.

Zitierhinweis:

Frisch, Katrin; Reeg, Nele (2023): Fallbeispiele „Autorschaft und Datennutzungskonflikte“. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8177852>

Inhalt

Angst vor Konsequenzen bei Einleitung eines Vermittlungsverfahrens.....	2
Verkettung von GWP-Konflikt mit Konflikten auf persönlicher Ebene.....	3
Datenmitnahme bei Finanzierung durch Stipendium	4
Autorschaftskonflikt nach Weggang	5
Infragestellung der Ombudsperson bei Vermittlung im Autorschaftsstreit.....	6

Fallbeispiel 1

Angst vor Konsequenzen bei Einleitung eines Vermittlungsverfahrens

Szenario:

Promovierender A erhebt im Rahmen seiner sozialwissenschaftlichen Promotionsarbeit Daten mittels Fragebögen und qualitativer Interviews. Von seinem Betreuer Prof B stammt die initiale Idee und Fragestellung, der sich die Interviews widmen. Das Design der Fragen der Interviews und Fragebögen erfolgt eigenständig durch den Promovierenden A. Zu deren Ausarbeitung, aber auch zur Analyse der Antworten tauscht er sich vornehmlich mit anderen Promovierenden aus, die eine ähnliche Methodik nutzen. Seinem Betreuer Prof B berichtet er gelegentlich von seinen Fortschritten. Diese Treffen empfindet er nicht als hilfreich, da wenig konstruktive Kritik erfolgt. Promovierender A erstellt schließlich ein Manuskript und übersendet den Entwurf seinem Betreuer Prof B. B regt an einigen Stellen kleine sprachliche Änderungen an. Promovierender A stellt zudem fest, dass der Betreuer B sich selbst als Autor ergänzt hat. Der Promovierende A wendet sich an eine Ombudsperson, um sich zu diesem Fall beraten zu lassen. Während der Beratung macht er deutlich, dass er Angst davor hat, Betreuer B zu konfrontieren und dessen Autorschaft offen in Frage zu stellen, weil er einen negativen Einfluss auf die Bewertung der Doktorarbeit und Empfehlungsschreiben fürchtet. Daher will er sich nur beraten lassen, lehnt jedoch die Einleitung eines Vermittlungsverfahrens ab.

Fragen:

Welche weiteren Informationen/Belege sollten eingeholt werden, um als Ombudsperson die Situation besser einschätzen zu können? Welche Vorschläge kann die Ombudsperson dem Promovierenden unterbreiten? Wie kann sich der Promovierende vor Konsequenzen schützen?

Hat die Ombudsperson Handlungsspielraum, wenn der Promovierende zwar beraten werden will, aber das Kontaktieren der Gegenseite ablehnt? Wenn ja: welchen? Wenn nein: warum nicht?

Welche Konsequenzen hätte es für den Umgang mit der Anfrage, wenn der Promovierende berichten würde, andere Promovierende, die Prof B zeitgleich mit ihm betreut, würden ähnliche Erfahrungen in punkto Autorschaft machen?

Welchen Beitrag muss ein Betreuer während der Gespräche bzw. im Zuge der Betreuung beigesteuert haben, um sich als Autor auf Veröffentlichungen, die einer Promotionsarbeit entspringen, ausweisen zu dürfen? Welche disziplinspezifischen Unterschiede gibt es dabei?

Fallbeispiel 2

Verkettung von GWP-Konflikt mit Konflikten auf persönlicher Ebene

Szenario:

Forschende haben gemeinsam Daten erhoben. Diese sollen nun in eine gemeinsame Publikation fließen. Seit längerem schon treten zwischen den als Autor:innen eingeplanten Forschenden vielfältige Kommunikationsprobleme auf, die insbesondere auf den Projektleiter P zurückgeführt werden können und die Arbeitsatmosphäre belasten. Zwischen dem Projektleiter P und einer Promovierenden W, deren Promotion auch von P betreut wird, spitzt sich das persönliche Zerwürfnis zu, als er beginnt, ihre Fähigkeiten mit diskriminierenden Äußerungen in Frage zu stellen. Schließlich entscheidet Projektleiter P, Promovierende W von der weiteren Einbindung in die Analyse auszuschließen und einer anderen Person die für W angedachten Aufgaben zu übertragen. War W ursprünglich als Erstautorin eingeplant, soll sie nun in der Mitte stehen. Als die Promovierende W den Konflikt einer Ombudsperson schildert, gibt sie zudem an Angst zu haben, am Ende als Autorin ganz gestrichen zu werden, obwohl sie aufgrund einer kumulativen Promotion auf die Publikation – insbesondere auf die Erstautorschaft – angewiesen ist.

Fragen:

Welche Vorschläge kann die Ombudsperson der Promovierenden unterbreiten? Darf der Projektleiter ohne Rücksprache Zuständigkeiten für Aufgaben ändern? Unter welchen Umständen und unter Absprache mit wem ist dies gerechtfertigt? Unter welchen Umständen ist eine Zusammenarbeit noch zumutbar oder muss beendet werden?

Was verändert sich, wenn P nicht der Betreuer ist, sondern eine dritte Person?

Wie soll mit den Vorwürfen der Diskriminierung umgegangen werden? Sollte eine weitere Stelle damit betraut oder für eine Beratung kontaktiert werden? Wenn ja, welche? Erfordern Diskriminierungen aus unterschiedlichen Gründen (z.B. aus Rassismus oder aufgrund des Geschlechts) ein besonderes Vorgehen bei der Fallbearbeitung?

Welche Dokumente könnten für die Prävention dieser Art von Konflikt hilfreich sein?

Fallbeispiel 3

Datenmitnahme bei Finanzierung durch Stipendium

Szenario:

Betreuerin C und Promovierender D (finanziert über Stipendium) arbeiten gemeinsam in einem Projekt, für das D Daten erhebt und auswertet. Die Betreuerin C wirft den Verdacht auf, dass die erhobenen Daten von dem Promovierenden D nicht nach Stand der Wissenschaft ausgewertet wurden; es entspinnt sich ein hochemotionaler Konflikt, in dem der Vorwurf der schlechten Betreuung und mangelnder Wertschätzung gegen den Vorwurf mangelnder Kenntnisse ausgespielt wird. Der Promovierende möchte jetzt nicht mehr mit der Betreuerin zusammenarbeiten und auch keine gemeinsame Publikation erstellen. Stattdessen will D sich eine:n neue:n Betreuer:in suchen und das Thema (und die bereits generierten Daten) an einen anderen Lehrstuhl mitnehmen. Betreuerin C ist für den Weggang des Promovierenden D offen, erhebt jedoch Anspruch auf die Daten als Initiatorin der Projektidee, und verweigert die Daten-/Themenmitnahme. Der Promovierende wendet sich an Ombudsperson mit der Bitte um Hilfe.

Fragen:

Wie ließe sich der Konflikt um die Datenmitnahme lösen? Welche Dokumente wären präventiv hilfreich gewesen?

Beeinflusst die Disziplin die Einschätzung des Konfliktes, z.B. wenn es sich um experimentelle Daten aus den Naturwissenschaften versus Interviewdaten aus den Sozialwissenschaften handelt?

Was, wenn sich die Zweifel an der Arbeitsweise fundiert belegen lassen (sprich, es wird nicht *lege artis* gearbeitet)? Unter welchen Umständen ist es Betreuerin C möglich, eine Betreuung zu beenden? Wo würden im Falle einer Beendigung der Betreuung das Forschungsthema bzw. die Daten hierzu verbleiben?

Was, wenn die Datenverarbeitung von D fragwürdige Forschungspraktiken (z.B. *cherry picking* oder *HARKing*) aufweist bzw. ein Verdacht darauf besteht?

Fallbeispiel 4

Autorschaftskonflikt nach Weggang

Szenario:

Eine Arbeitsgruppe erhebt gemeinsam Daten, verfasst gemeinsam ein Manuskript und reicht es ein. Die beteiligte Wissenschaftlerin X verlässt die Institution. Nach ihrem Verlassen senden die Editor:innen das Manuskript zurück und haben insbesondere zu den von Wissenschaftlerin X beigesteuerten Experimenten Rückfragen. Um diese adressieren zu können, ist eine Wiederholung der Experimente in zum Teil abgewandelter Form erforderlich. Die Arbeitsgruppe übermittelt Wissenschaftlerin X die Anmerkungen nicht, sondern führt die notwendigen Experimente ohne Rücksprache mit ihr durch. Person Z übernimmt dabei viele Tätigkeiten. In Folge dessen setzt die Arbeitsgruppe Z an die erste Autorschaftsposition, während X auf eine mittlere Position rutscht. Wissenschaftlerin X stößt auf den publizierten Artikel und erfährt erst so von der Überarbeitung und ihrer neuen Autorschaftsposition. Sie wendet sich ratsuchend an eine Ombudsperson.

Fragen:

Durften die Forschenden sie übergehen? Welche Optionen stehen ihr in dieser Situation zur Verfügung?

Wie hätte vor der Überarbeitung des Manuskripts aus Sicht der GWP vorgegangen werden sollen? Würde es einen Unterschied machen, wenn Wissenschaftlerin X länger krankgeschrieben oder im Mutterschutz/in der Elternzeit ist?

Wie würde sich die Situation ändern, wenn Wissenschaftlerin X durch Zufall davon erfährt, dass das Manuskript weitestgehend neu bearbeitet wurde, es noch vor der Einreichung steht und sie sich zu diesem Zeitpunkt an die Ombudsstelle wendet?

Fallbeispiel 5

Infragestellung der Ombudsperson bei Vermittlung im Autorschaftsstreit

Szenario:

Ein Wissenschaftler E wendet sich mit einem komplexen Autorschaftsstreit an die Ombudsperson. Er hat in einem interdisziplinären Projekt mitgearbeitet, insbesondere hat er bei der Datenerhebung und Auswertung mitgewirkt. Jedoch besteht Uneinigkeit im Team darüber, wie entscheidend und eigenständig sein Beitrag ist. Mittels der wenigen von ihm eingereichten Belege fällt es der Ombudsperson schwer, den von ihm tatsächlich erbrachten Beitrag nachzuvollziehen; auch die von der Gegenseite eingereichten (spärlichen) Belege tragen nicht zur Klärung der Situation bei, sondern verdeutlichen vielmehr die unterschiedlichen Ansichten der beiden Parteien. Die Kommunikation zwischen der Ombudsperson mit dem anfragendem Wissenschaftler E verkompliziert sich. E wird zunehmend emotional und beginnt die Fähigkeiten und Absichten der Ombudsperson in Frage zu stellen.

Fragen:

Wie kann die Ombudsperson am besten mit dieser Situation, in der neben dem Konflikt der Forschenden untereinander auch ihre Fähigkeiten und Absichten hinterfragt werden, umgehen?

Welche Dokumente wären hier (präventiv) hilfreich?

Unter welchen Umständen sollte das Mitwirken von E bei der Datenerhebung mit einer Koautorschaft abgegolten werden? Wie kann man mit den verschiedenen Gepflogenheiten einzelner Fachgebiete umgehen?